

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18207787>
УДК 658.7:004.8

ВЛИЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА КАЧЕСТВО И СКОРОСТЬ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

К.С. Касымжанова,

к.т.н., доц.

Г.К. Сапарбекова,

магистрант 2 курса, напр. «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»,
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова,
г. Кокшетау

Аннотация: В статье рассматривается роль автоматизации в повышении эффективности логистических процессов при организации грузоперевозок. Особое внимание уделяется применению цифровых технологий, систем управления транспортом (TMS) и складом (WMS), а также использованию Интернета вещей (IoT) для мониторинга и анализа перевозок. Показано, что автоматизация способствует повышению качества логистических услуг, сокращению сроков доставки, снижению затрат и минимизации ошибок. Представлены современные тенденции развития автоматизированных систем и их влияние на конкурентоспособность транспортных компаний.

Ключевые слова: автоматизация, логистика, грузоперевозки, скорость доставки, качество обслуживания, цифровые технологии, TMS, WMS, IoT

THE IMPACT OF AUTOMATION OF LOGISTICS PROCESSES ON THE QUALITY AND SPEED OF FREIGHT DELIVERY

K.S. Kassymzhanova,

Candidate of Technical Sciences, associate professor

G.K. Saparbekova,

2nd-year Master's student, specialty «Organization of Transportation,

Traffic and Transport Operations»,

Abay Myrzahmetov Kokshetau University,

Kokshetau

Annotation: The article examines the role of automation in improving the efficiency of logistics processes in freight transportation management. Special attention is given to the application of digital technologies, Transport Management Systems (TMS), Warehouse Management Systems (WMS), and the Internet of Things (IoT) for monitoring and analyzing transportation activities. It is shown that automation contributes to improving the quality of logistics services, reducing delivery times, lowering costs, and minimizing errors. The paper presents current trends in the development of automated systems and their impact on the competitiveness of transport companies.

Keywords: automation, logistics, freight transportation, delivery speed, service quality, digital technologies, TMS, WMS, IoT

Современная логистика развивается под влиянием стремительной цифровизации и внедрения инновационных технологий. Автоматизация стала неотъемлемой частью эффективного управления грузоперевозками, так как позволяет оптимизировать все этапы логистической цепи – от обработки заказов и планирования маршрутов до контроля состояния грузов и аналитики результатов [1, с. 45]. В условиях глобализации и высокой конкуренции качество и скорость доставки становятся ключевыми критериями успешной работы транспортных компаний. Клиенты требуют точности, прозрачности и стабильности, что невозможно обеспечить без использования автоматизированных решений [2, с. 78].

Автоматизация логистических процессов – это внедрение цифровых технологий и программных систем, направленных на минимизацию участия человека и повышение эффективности операций. Основная цель автоматизации – ускорение и оптимизация процессов обработки грузов, снижение затрат и повышение качества обслуживания клиентов. К числу ключевых инструментов автоматизации относятся:

1. TMS (Transport Management System) – системы управления транспортом, позволяющие планировать маршруты, контролировать движение и анализировать эффективность перевозок [3, с. 120].

2. WMS (Warehouse Management System) – системы управления складом, обеспечивающие автоматизированный учёт, размещение и отгрузку товаров [6, с. 60].

3. IoT (Internet of Things) – технологии Интернета вещей, позволяющие отслеживать состояние транспортных средств и грузов в реальном времени [4, с. 102].

Совместное использование этих решений формирует основу цифровой логистической инфраструктуры, где информация обрабатывается мгновенно, а решения принимаются на основе аналитических данных [7, с. 33].

Одним из ключевых преимуществ автоматизации является повышение качества обслуживания. Цифровые технологии позволяют значительно снизить количество ошибок при обработке заказов, обеспечить точное отслеживание грузов и повысить прозрачность всех операций. Системы TMS и WMS обеспечивают:

– оперативное планирование маршрутов, что позволяет избежать простоев и задержек [3, с. 125];

– интеграцию данных о клиентах, складе и транспорте, что ускоряет взаимодействие между участниками цепи поставок [6, с. 65];

– оптимизацию документооборота за счёт перехода на электронные формы [2, с. 182].

Кроме того, автоматизация способствует повышению скорости доставки. Благодаря использованию IoT и GPS-технологий транспортные компании могут в реальном времени отслеживать движение грузов, предсказывать возможные задержки и оперативно реагировать на изменения маршрута [4, с. 150]. Исследования показывают, что внедрение автоматизированных систем управления

транспортом позволяет сократить время доставки в среднем на 20-30%, а также повысить точность выполнения заказов до 98-99% [5, с. 90].

Развитие цифровых технологий становится основным направлением повышения конкурентоспособности логистических компаний. Искусственный интеллект (AI), машинное обучение и анализ больших данных (Big Data) позволяют прогнозировать спрос, анализировать логистические риски и оптимизировать загрузку транспорта [8, с. 45]. В современных условиях автоматизация затрагивает все уровни логистики: стратегический, тактический и операционный [9, с. 77].

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение автоматизированных технологий сопряжено с рядом трудностей: высокая стоимость внедрения, необходимость обучения персонала, сложность интеграции старых систем с новыми цифровыми платформами, а также обеспечение информационной безопасности и защиты данных [2, с. 200]. Тем не менее, перспективы развития автоматизации в логистике остаются крайне высокими. Переход на интеллектуальные транспортные системы, использование роботизированных складов, а также развитие беспилотных транспортных средств и блокчейн-технологий открывают новые возможности для повышения эффективности и устойчивости логистических процессов [4, с. 185].

Автоматизация логистики имеет множество преимуществ как для компаний, так и для клиентов, которые пользуются её услугами. Она позволяет снизить затраты, повысить точность выполнения задач, ускорить доставку и улучшить взаимодействие с клиентами [3, с. 130]. Кроме того, автоматизация обеспечивает прозрачность поставок, уменьшает бумажный документооборот и способствует построению долгосрочных отношений с заказчиками [6, с. 70].

Таким образом, автоматизация логистических процессов является ключевым направлением развития транспортной отрасли. Использование современных цифровых технологий, таких как TMS, WMS и IoT, способствует оптимизации работы предприятий, повышению качества обслуживания и сокращению сроков доставки. В условиях цифровой экономики автоматизация становится

необходимым элементом конкурентоспособности и устойчивого развития

Список литературы

- [1] Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. / А.М. Гаджинский – М.: Инфра-М, 2021. 512 с.
- [2] Костоглодов Д.В. Цифровизация и автоматизация логистических процессов. / Д.В. Костоглодов, и др. – Санкт-Петербург: Питер, 2020. 368 с.
- [3] Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. / M. Christopher // 6th ed. – London: Pearson Education, 2022. 320 p.
- [4] Ларин В.Н. Информационные технологии в логистике и управлении цепями поставок. / В.Н. Ларин – М.: Академия, 2019. 287 с.
- [5] Жанибеков Е.К. Современные технологии транспортной логистики в Казахстане. / Е.К. Жанибеков – Алматы: КазАТК, 2018. 215 с.
- [6] Ivanov D. Global Supply Chain and Operations Management. / D. Ivanov, A. Tsipoulanidis – Springer, 2020. 342 p.
- [7] Harrison A. Logistics Management and Strategy. / A. Harrison, R. Van Hoek // 6th ed. – Pearson, 2019. 298 p.
- [8] Waller M.A. Data Science, Predictive Analytics, and Big Data in Supply Chain Management. / M.A. Waller, S.E. Fawcett – Springer, 2013. 210 p.
- [9] Chopra S. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. / S. Chopra, P. Meindl // 7th ed. – Pearson, 2021. 375 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Gadzhinsky, A.M. Logistics: A Textbook. / A.M. Gadzhinsky, Moscow: Infra-M, 2021. 512 p.
- [2] Kostoglodov, D.V. Digitalization and Automation of Logistics Processes. / D.V. Kostoglodov, et al. – St. Petersburg: Piter, 2020. 368 p.
- [3] Christopher, M. Logistics and Supply Chain Management. / M. Christopher // 6th ed. – London: Pearson Education, 2022. 320 p.

- [4] Larin, V.N. Information Technologies in Logistics and Supply Chain Management. / V.N. Larin, Moscow: Academy, 2019. 287 p.
- [5] Zhanibekov, E.K. Modern Technologies of Transport Logistics in Kazakhstan. / E.K. Zhanibekov – Almaty: KazATK, 2018. 215 p.
- [6] Ivanov D. Global Supply Chain and Operations Management. / D. Ivanov, A. Tsipoulanidis – Springer, 2020. 342 p.
- [7] Harrison A. Logistics Management and Strategy. / A. Harrison, R. Van Hoek // 6th ed. – Pearson, 2019. 298 p.
- [8] Waller M.A. Data Science, Predictive Analytics, and Big Data in Supply Chain Management. /M.A. Waller, S.E. Fawcett – Springer, 2013. 210 p.
- [9] Chopra S. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. / S. Chopra, P. Meindl // 7th ed. – Pearson, 2021. 375 p.

© К.С. Касымжанова, Г.К. Сапарбекова, 2025

Поступила в редакцию 17.11.2025

Принята к публикации 04.12.2025

Для цитирования:

Касымжанова, К. С., Сапарбекова, Г. К. Влияние автоматизации логистических процессов на качество и скорость доставки грузов [Текст] / К. С. Касымжанова, Г. К. Сапарбекова // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-1(67). – С. 21-26. – DOI 10.5281/zenodo.18207787.